

QORA SEDANA KUKUNI ASOSIDA MARMELEAD TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Sattorova L.H¹, Turayeva S.S²

1. Samarqand sh. Zarmed Universiteti farmatsiya fakulteti 104-guruh talabasi.
2. Samarqand sh. Zarmed Universiteti Klinik oldi fanlar kafedraasi o'qituvchisi

Annotatsiya. Bolalarda immunitet tanqisligi - bu organizmning immun tizimi infeksiyalarga qarshi yetarli darajada javob bera olmaydigan holat. Ushbu kasallik birlamchi va ikkilamchi shakllarda namoyon bo'ladi. Birlamchi immunitet tanqisligi genetik buzilishlar tufayli tug'ma shaklda bo'ladi, bunda immun tizimi rivojlanmagan yoki noto'g'ri ishlaydi. Ikkilamchi immunitet tanqisligi esa atrof-muhit omillari, yomon ovqatlanish, surunkali kasalliklar yoki OIV kabi yuqumli kasalliklar tufayli orttiriladi.

Kalit so'zlar: qora sedana, immunitet tanqisligi, marmelad, texnologiya.

Immunitet tanqisligi bolalarda turli sabablarga ko'ra yuzaga keladigan muhim tibbiy holatlardan biridir. Bu holat bolalarning infeksiyalarga nisbatan zaiflashishiga olib keladi, natijada ular tez-tez kasallanishlari yoki uzoq davom etuvchi infeksiyalarni boshdan kechirishlari mumkin. Immun tizimi organizmni turli viruslar, bakteriyalar va zamburug'lardan himoya qiluvchi murakkab mexanizm bo'lib, uning ishdan chiqishi yoki yetarlicha faoliyat ko'rsatmasligi turli jiddiy asoratlarga sabab bo'lishi mumkin.

Qora sedana immunitet uchun javobgar bo'lgan ayrisimon bezga rag'batlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Immunitetni mustahkamlash uchun qora sedanani ham terapevtik, ham profilaktik maqsadlarda qo'llash mumkin.

Umumiy mustahkamlovchi ta'siri bilan bir qatorda, qora sedana balg'am ko'chiruvchi, isitma tushiruvchi, yallig'lanishga qarshi, antibakterial va antivirus xususiyatlarga ega bo'lib, [shamollash](#), [bronxit](#), [pnevmoniyaga](#) qarshi kurashda samarali bo'ladi.

Bundan tashqari qora sedana bolalarda eng ko'p uchraydigan gelmintlarga qarshi ham qo'llaniladi. Tanani tanani toksinlardan tozalab, ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotning maqsadi: Ushbu tadqiqotning maqsadi bolalarda immunitet tanqisligiga qarshi marmelad texnologiyasini ishlab chiqish.

Natija: Dastlab 4 gr qora sedana kukuni infundir apparatiga solinib, yaxshilab maydalandi. 5 g jelatin 4-10 barobar ko'p suvda bo'ktirildi. 30-40 daqiqadan so'ng qolgan suv solinib 60-70°C da suv hammomida erib ketguncha qizdirildi. Jelatinli aralashmaga qora sedana kukuni eritildi. So'ngra shisha idishga suzildi. Tayyor aralashmaga asal qo'shib aralashtirildi. Qoliplar moylanib, tayyor aralashma quyilib muzlatgichga qo'yildi.

Xulosa. Tadqiqot natijasida qora-qo'ng'ir rangli, o'ziga xos ta'mli to'q qo'ng'ir rangli jelesimon marmelad hosil bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Qosimov D; Usmanova N- Bolalarda immunitet tanqisligi; <https://doi.org/10.5281/zenodo.14185673>.
2. M.M. Mirolimov, X.Q. Abdullayeva, Z.Ya. Mamatmusayeva, N.A. Azimova. Farmatsevtik texnologiya asoslari fanidan amaliy qo'llanma. Toshkent.:Abu Ali ibn Sino, 2004.
3. Chapel, H., & Haeney, M. (2006). Essentials of Clinical Immunology. Wiley-Blackwell